

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 9 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 9

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№9 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-9>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Алимарданова Ирода Вохид кизи ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АСАРЛАРДАН ЭРКИН ФОЙДАЛАНИШ ТУШУНЧАСИ ВА ҲУҚУҚИЙ ТАБИАТИ.....	5
2. Мирзаева Мухайё Дилшод кизи ЭВОЛЮЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ И ВЫЗОВЫ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ.....	13
3. Сайдивалиева Хуршида Ходжиакбаровна ЗАМОНАВИЙ МЕХНАТ МУНОСАБАТЛАРИДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИГИНИНГ МАЗМУНИ ВА АҲАМИЯТИ: ҲУҚУҚИЙ ЁНДАШУВ.....	21
4. Ахмедов Дилшод Бахрамович МАЪМУРИЙ СУДГА ТААЛЛУҚЛИЛИК ИНСТИТУТИ ПРИНЦИПЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ.....	34
5. Ермашев Женгис Маратович АЙРИМ ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАР ҚОНУНЧИЛИГИДА БОЖХОНА СОҲАСИДАГИ ЖИНОЯТЛАР УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	46
6. Камалова Дилдора Гайратовна, Турсунмуродов Комрон Тургун угли СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СЕМЕЙНОГО (БЫТОВОГО) НАСИЛИЯ И ОСКОРБЛЕНИЯ.....	55
7. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ХАВФ ОСТИДА ҚОЛДИРИШ ЖИНОЯТИНИНГ СУБЪЕКТИ ВА УНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	70
8. Кўчқаров Зафаржон Қаюмжон ўғли ОЛИЙ ТАЪЛИМ СОҲАСИДА НАЗОРАТНИ АМАЛГА ОШИРИШДА КОРРУПЦИЯВИЙ ХАВФ-ХАТАРЛАРНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШ ОМИЛЛАРИ ВА УЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ.....	79
9. Одилов Муҳаммадрашодхон Сарваржон ўғли КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШНИНГ ХАЛҚАРО-ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	87
10. Отегенова Луиза Жолдасбаевна ЖИСМОНИЙ ЁКИ РУҲИЙ МАЖБУРЛАШ ЁХУД ҚЎРҚИТИШНИНГ НАЗАРИЙ- ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	95
11. Зулфукоров Абдувахоб Абдумалик ўғли КРИМИНАЛИСТИКА ВА СУД ЭКСПЕРТЛИК ФАОЛИЯТИНИНГ УМУМИЙ НАЗАРИЯСИ АТАМАЛАР ТИЗИМИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШДА МОДЕЛЛАШТИРИШДАН ФОЙДАЛАНИШ.....	103
12. Хамдамова Фируза Уразалиевна ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР УГРОЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.....	110

12.00.10-МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Хамдамова Фируза Уразалиевна,

Докторант Национального центра Республики Узбекистан
по правам человека на соискание степени доктора юридических наук

Доктор философии по юридическим наукам (PhD),

E-mail: fkhamdamovaphd@mail.ru

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР УГРОЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

For citation: Khamdamova Firuza Urazalievna. DIGITAL TECHNOLOGIES AS A FACTOR OF THREATS TO INTERNATIONAL SECURITY AND DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL LAW. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 9, pp. 110-117

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13884256>

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена вопросам обеспечения международной безопасности в условиях глобальной цифровой трансформации. В статье отмечается, что Негативным последствием активного развития цифровых технологий стало появление так называемых киберугроз и кибервойн, роста кибернасилия, кибертерроризма и киберпреступности. Так называемое киберпространство стало еще одной сферой борьбы, а информационное пространство признана как новая сфера международных отношений. Появились понятия «кибербезопасность», «информационная безопасность», а также «цифровая безопасность» и «цифровые угрозы». Данные явления стали новым направлением в сфере обеспечения международной безопасности. Также автор отмечает, что особую значимость в условиях стремительного развития цифровых технологий имеют вопросы обеспечения информационной безопасности. Это обусловило необходимость изучения новых аспектов и направлений в сфере права международной безопасности, но и развитие новой отрасли международного права – международного информационного права. Автор делает вывод, что цифровые технологии стали одним из важных факторов, способствующих возникновению новых угроз миру и безопасности и влияющих на состояние международной безопасности в мире, что оказывает влияние на развитие международного права в целом.

Ключевые слова: международная безопасность, кибербезопасность, информационная безопасность, международное информационное право, киберпреступность

Хамдамова Фируза Уразалиевна,

Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси

Миллий маркази докторанти

Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD),

РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ХАЛҚАРО ХАВФСИЗЛИККА ТАҲДИД ВА ХАЛҚАРО ҲУҚУҚНИНГ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ОМИЛИ СИФАТИДА

АННОТАЦИЯ

Мақола глобал рақамли трансформация шароитида халқаро хавфсизликни таъминлаш масалаларига бағишланган. Мақолада таъкидланишича, рақамли технологияларнинг фаол ривожланишининг салбий оқибати кибер таҳдидлар ва киберхужумларнинг пайдо бўлиши, кибер зўравонлик, кибертерроризм ва кибер жиноятларнинг ўсиши бўлди. Кибермакон деб аталадиган нарса курашнинг яна бир соҳасига айланди ва ахборот майдони халқаро муносабатларнинг янги соҳаси сифатида тан олинди. "Киберхавфсизлик", "ахборот хавфсизлиги", шунингдек, "рақамли хавфсизлик" ва "рақамли таҳдидлар" тушунчалари пайдо бўлди. Ушбу ҳодисалар халқаро хавфсизлик соҳасида янги тенденцияга айланди. Муаллиф, шунингдек, рақамли технологияларнинг жадал ривожланиши шароитида ахборот хавфсизлиги масалалари алоҳида аҳамиятга ега эканлигини таъкидлайди. Бу халқаро хавфсизлик ҳуқуқи соҳасидаги янги жиҳатлар ва йўналишларни ўрганишни, шунингдек, халқаро ҳуқуқнинг янги соҳаси – халқаро ахборот ҳуқуқини ривожлантиришни тақозо етди. Муаллифнинг хулосасига кўра, рақамли технологиялар тинчлик ва хавфсизликка янги таҳдидларнинг пайдо бўлишига ёрдам берадиган ва умуман халқаро ҳуқуқнинг ривожланишига таъсир кўрсатадиган дунёдаги халқаро хавфсизлик ҳолатига таъсир кўрсатадиган муҳим омиллардан бирига айланди.

Калит сўзлар: халқаро хавфсизлик, киберхавфсизлик, ахборот хавфсизлиги, халқаро ахборот ҳуқуқи, кибержиноятчилик

Khamdamova Firuza Urazaliyevna,
 Doctoral student of National Center for Human Rights
 of the Republic of Uzbekistan
 Doctor of Philosophy in Legal Sciences (PhD),
 E-mail: fkhamdamovaphd@mail.ru

DIGITAL TECHNOLOGIES AS A FACTOR OF THREATS TO INTERNATIONAL SECURITY AND DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL LAW

ANNOTATION

The article is devoted to the issues of ensuring international security in the context of global digital transformation. The article notes that the negative consequence of the active development of digital technologies has been the emergence of so-called cyber threats and cyber wars, the growth of cyber violence, cyber terrorism and cyber crime. The so-called cyberspace has become another area of struggle, and the information space is recognized as a new area of international relations. The concepts of "cybersecurity", "information security", as well as "digital security" and "digital threats" have appeared. These phenomena have become a new direction in the field of ensuring international security. The author also notes that issues of ensuring information security are of particular importance in the context of the rapid development of digital technologies. This necessitated the study of new aspects and directions in the field of international security law, but also the development of a new branch of international law - international information law. The author concludes that digital technologies have become one of the important factors contributing to the emergence of new threats to peace and security and affecting the state of international security in the world, which has an impact on the development of international law in general.

Keywords: international security, cybersecurity, information security, international information law, cybercrime

Современное международное право формировалось в рамках ООН. Поэтому современное международное право называют «право ООН». Основные цели ООН и цели современного международного права совпадают. Одна из целей ООН, закрепленных в статье 1 Уставе ООН, - «Поддерживать международный мир и безопасность и с этой целью принимать эффективные коллективные меры для предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или других нарушений мира и проводить мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и международного права, улаживание или разрешение международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира» [1].

Проблема безопасности — классическая в Вестфальской политической системе мира. Государство с момента своего возникновения заботилось о сохранении суверенитета, т. е. о своей национальной безопасности (англ.: national security), понимаемой изначально, прежде всего, как недопущение внешней агрессии. В современных условиях это понятие включает и вопросы, связанные с опасностью внутренней дестабилизации. В связи с ростом взаимозависимости мира проблема получает дальнейшее развитие в рамках региональной безопасности (англ.: regional security) и международной безопасности (англ.: international security). Все три термина характеризуют государственные и межгосударственные отношения. [2, С.86]

Обеспечение мира и безопасности остается ключевой задачей международно-правового сотрудничества. Это отражено и в структуре ООН, в которой одним из главных органов является Совет Безопасности ООН. Согласно ст. 39 Устава ООН, Совет Безопасности ООН обладает полномочием определять «существование любой угрозы миру» и решать, какие меры следует предпринять для поддержания или восстановления международного мира и безопасности: меры, не связанные с использованием вооружённых сил (ст. 41 Устава ООН), или меры, связанные с использованием воздушных, морских и сухопутных сил (ст. 42 Устава ООН).

Что касается термина «угрозы», то, на наш взгляд, следует обратиться прежде всего к докладу Группы высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам, созданной по инициативе Генерального секретаря ООН, согласно которому «любое событие или процесс, которые введут к массовой гибели людей или уменьшению шансов на выживание и ослабляют государства как базовые элементы международной системы, представляют собой угрозу международной безопасности». На основе указанных признаков в докладе обозначены шесть блоков угроз международной безопасности:

- экономические и социальные угрозы, включая нищету, инфекционные болезни и экологическую деградацию;
- межгосударственный конфликт;
- внутренний конфликт, включая гражданскую войну, геноцид и другие массовые зверства;
- ядерное, радиологическое, химическое и биологическое оружие;
- терроризм;
- транснациональная организованная преступность [3].

В третьем издании книги «The Charter of the United Nations: A Commentary» («Устав Организации Объединенных Наций: Комментарий») под редакцией Бруно Зиммы и других авторов последние ссылаются на доклад бывшего Генерального секретаря Кофи Аннана под названием «При большей свободе: к развитию, безопасности и правам человека для всех», отмечая, что «угрозы для мира и безопасности в XXI веке включают не только международные войны и конфликты, но и насилие против гражданского населения, организованную преступность, терроризм и оружие массового уничтожения. В их число входят также нищета, смертоносные инфекционные заболевания и деградация окружающей среды, поскольку эти явления могут иметь не менее катастрофические последствия. Все эти угрозы могут вести к гибели людей или уменьшению их шансов на выживание на значительных пространствах. Все они могут подрывать государство как основную единицу международной системы» [4].

Традиционно, основными угрозами считались военные угрозы и акты агрессии. Ситуация изменилась в конце XX столетия. Одними из первых, кто обратил внимание на невоенные угрозы безопасности, были специалисты в области экономики и финансов, а также окружающей среды. Первые заговорили об экономической составляющей безопасности, вторые — о том, что нарушение экологического равновесия загрязнением представляет огромную угрозу человечеству как на национальном, так и глобальном уровне [2, С.87].

Глобализационные процессы, прогрессивно влияющие на развитие всех сфер жизнедеятельности общества и государства, способствуют созданию совершенно новых и более изощренных угроз не только международному миру и правопорядку, но и международной безопасности [5, С. 231].

Одним из факторов, влияющих на международную безопасность, стало бурное развитие цифровых технологий. Современный технический прогресс не стоит на месте, однако все его достижения могут приносить как пользу современному обществу, так и негативно влиять на развитие международного мира и правопорядка [6].

Динамичность технического и информационного прогресса способствует появлению новых форм и методов преступных деяний, которые наносят серьезный ущерб как отдельным государствам и регионам, так и ставят под угрозу международную безопасность в целом [6]. Это обуславливает необходимость переосмысления вопросов обеспечения международной безопасности и международного права в целом. Таким образом, обеспечение мира и безопасности – это одна из целей ООН, которая определила не только структуру ООН, но и систему международного права, в которой право международной безопасности – одна из важнейших и динамично развивающихся отраслей.

Негативным последствием активного развития цифровых технологий стало появление так называемых киберугроз и кибервойн, роста кибернасилия, кибертерроризма и киберпреступности. Так называемое киберпространство стало еще одной сферой борьбы, а информационное пространство признана как новая сфера международных отношений. Появились понятия «кибербезопасность», «информационная безопасность», а также «цифровая безопасность» и «цифровые угрозы». Вышеупомянутые явления стали новым направлением в сфере обеспечения международной безопасности.

В частности, особую значимость в условиях стремительного развития цифровых технологий имеют вопросы обеспечения информационной безопасности. Это обусловило необходимость изучения новых аспектов и направлений в сфере права международной безопасности, но и развитие новой отрасли международного права – международного информационного права.

В научной литературе отсутствует единообразное понимание предмета международного информационного права, а сам термин не является устоявшимся. Отсутствие единых подходов определяется также неоднородностью структуры международного информационного права, фрагментарностью правового регулирования и отсутствием единообразной терминологии. Среди множества названий, наряду с «международным информационным правом», можно также встретить уже упомянутое «международное право массовой информации» [6], «международное право Интернета» (International Internet Law – англ.) [7], «международное телекоммуникационное право» (International Telecommunications Law – англ.) [8]; «международное медийное право» (International Media Law – англ.) [9]; а также «международные режимы информационно-коммуникационных технологий» (International Regimes for Information and Communication Technologies – англ.) [10] и «международные режимы и информационная инфраструктура» (International Regimes and Information Infrastructure – англ.) [11] и т.п. Кроме того, достаточно широкое распространение получил термин «кибер-право», который применяется к обозначению правового регулирования в специфической сфере информационных отношений в, так называемом, «киберпространстве», - виртуальной среде интерактивного (онлайн-общения) пользователей Интернета.

Важнейшим направлением как в рамках права международной безопасности, так и международного информационного права является обеспечение информационной

безопасности. Обеспечение информационной безопасности стало одним из главных вопросов мировой повестки дня. Разработка общепринятого понятийного аппарата и международных правил поведения в информационном пространстве в целях обеспечения информационной безопасности - одна из важнейших задач современного международного права.

Здесь уместно отметить наличие нескольких подходов к данному вопросу. Так, подход Российской Федерации к обеспечению международной информационной безопасности учитывает всю комплексность данной проблематики. Россия выступает за использование в официальных документах и дипломатическом дискурсе термина «международная информационная безопасность», который подразумевает наличие не только технических, но и политико-идеологических угроз в данной области. Страны же Запада настаивают на использовании термина «кибербезопасность», который акцентирует именно технологическое измерение угроз в данной области. В официальных документах ООН в качестве консенсусного компромиссного варианта используется термин «безопасность в сфере использования ИКТ и самих ИКТ» [12].

Выделяют три группы угроз международной информационной безопасности: военно-политические, террористические и криминальные [12].

Наибольшую опасность представляет военно-политическое измерение угроз международной информационной безопасности. К такого рода угрозам относится и использование информационно-коммуникационных технологий для разжигания межэтнической, межрасовой и межконфессиональной розни. Соответствующие угрозы могут быть направлены на подрыв суверенитета государств, нарушение территориальной целостности, подготовку и реализацию планов по проведению информационных операций и войн, а также непосредственное вмешательство во внутренние дела государства. На современном этапе наметилась милитаризация глобального информационного пространства. Все чаще отмечаются случаи шпионажа, распространения вредоносных программ, ориентированных на воздействие на критические инфраструктуры. Соответственно, и военные действия переносятся в цифровое пространство [12].

Следующая группа угроз - это информационный терроризм как совокупность форм активности террористических организаций в информационном пространстве. Выделяются три основных направления использования ИКТ в целях террористической деятельности: пропаганда идеологии терроризма через СМИ, сеть Интернет и т.д.; совершение террористических атак на информационные системы; использование ИКТ для обеспечения террористической деятельности (организация и планирование терактов, сбор финансовых средств и т.д.) [12].

И третья группа угроз – это криминальные угрозы. Информационно-коммуникационные технологии применяются и в преступных целях, масштабы нанесения ущерба увеличиваются ежегодно и превышают доходность от незаконного оборота наркотиков. Значительная часть киберпреступлений носит транснациональный характер. Наибольший экономический ущерб в настоящее время наносится не по военной линии, а именно по линии киберпреступности. Согласно оценкам международных IT-экспертов, наибольший ущерб бизнес-структурам в 2019-2020 гг. нанесли атаки вирусом-шифровальщиков (более 2 млрд долларов.) [12]. Большой проблемой стало также использование похищенных банковских карт, объем рынка которых вырос более чем в два раза (с 880 млн долл. в 2019 г. до 1,9 млрд – в 2020 году) [13].

Кроме того, цифровые технологии рассматриваются не только как фактор военной, но все в большей степени как фактор экономической безопасности. Экономическая безопасность является важным составным элементом национальной безопасности наряду с политической, информационной, демографической, экологической, научно-технической и другими составляющими безопасности. Следствием развития цифровых технологий стал переход на цифровую экономику. Это повышает актуальность вопросов экономической безопасности.

Следует подчеркнуть двойственное влияние цифровой трансформации общества на обеспечение экономической безопасности: цифровые технологии выступают одним из

действенных инструментов усиления конкурентоспособности национальной экономики и в то же время генератором новых угроз и рисков [14].

С одной стороны, благодаря цифровым технологиям, создается новое качество товаров и услуг, появляются новые бизнес-модели, формируются конкурентные преимущества экономических субъектов, улучшается качество жизни. Цифровые технологии открывают новые возможности для модернизации традиционных производств, управления всеми видами ресурсов, экономии затрат и времени на приобретение товаров и услуг, благодаря созданию новой информационной экосистемы, появлению новых источников роста и др. Цифровые технологии увеличивают шансы на трудоустройство, упрощают процесс выбора и совершения покупок, позволяют быстро узнавать и легко сравнивать цены и уровень сервиса, оценивать ситуацию на рынке, принимать оперативные решения, экономить время, сокращать затраты и др. [14].

Вместе с тем цифровая трансформация генерирует проблемы в обеспечении экономической безопасности. Так, например, проблемы с функционированием сетей могут нанести серьезный ущерб деятельности предприятий и организаций, а открытый обмен данными может привести к росту угроз для их безопасности и т. д. появление следующих рисков внедрения цифровых технологий: навязывание западных технологий и деградация собственных компетенций; безработица и социальная напряженность; рост социального отчуждения; этические проблемы и рост мошенничества; захват экономики более сильными и богатыми иностранными игроками и установление внешнего управления экономикой; утечка персональных данных, потеря тайны личной жизни [15] и др. Неслучайно в ежегодном докладе аналитиков Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ) о глобальных рисках (2022 г.) были названы пять основных глобальных угроз, среди которых, в том числе, были указаны проблемы с кибербезопасностью [16].

К вышеназванным угрозам и рискам К. Д. Жарницкая добавляет следующие:

- внедрение «цифры» разрушает традиционную систему производства и распределения благ;

- не всегда внедрение новых технологий соответствует ожидаемому эффекту;

- растет вероятность возникновения техногенных катастроф;

- имеет место цифровое неравенство между странами и группами людей внутри стран

[17]. Оно проявляется в том, что далеко не все страны или группы населения внутри страны имеют доступ к ИКТ и могут использовать их широчайшие возможности (доходы определенных слоев населения не позволяют купить компьютер и оплатить услуги связи, или они не владеют компьютерной грамотностью).

Как вытекает из вышеизложенного, цифровизация стала одним из уникальных факторов современного этапа развития общества, который, с одной стороны, способствует решению ряда проблем обеспечения экономической безопасности, а с другой - формирует новые риски и угрозы. К основным проблемам экономической безопасности можно отнести проблемы цифрового неравенства, недостаток собственной цифровой экосистемы, изменения на рынке труда, киберугрозы и др. К решению этих проблем должны быть привлечены все заинтересованные субъекты цифрового общества [14].

Обеспечение мира и безопасности – одна из ключевых задач не только в рамках ООН, но и на уровне каждого государства. на сегодняшний день принято множество международно-правовых актов на универсальном и региональном уровне, как обязательного, так и рекомендательного характера, в целях обеспечения международной безопасности в условиях стремительного развития цифровых технологий. Невозможно обеспечить международную безопасность без обеспечения национальной безопасности.

Данный вопрос является актуальным для Узбекистана в условиях перехода на цифровую экономику. Подтверждением этому служит и активное участие Узбекистана в международных договорах в данной сфере и развитие национального законодательства в данном направлении. 5 октября 2020 года Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписал Указ «Об утверждении Стратегии “Цифровой Узбекистан — 2030” и

мерах по ее эффективной реализации» (№»УП-6079). В Стратегии «Цифровой Узбекистан - 2030» также предусмотрены положения касательно информационной безопасности. Помимо Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030», в Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 гг. Цель 25 закрепляет «Определение развития цифровой экономики в качестве основного «драйвера» с обеспечением увеличения ее объема как минимум в 2,5 раза. Принят Закон Республики Узбекистан, от 15.04.2022 г. № ЗРУ-764 «О кибербезопасности». В Узбекистане разрабатывается План обеспечения кибербезопасности. Данный проект планируется предложить в целях определения приоритетов дальнейшего развития кибербезопасности в отраслях цифровой экономики, обеспечения безопасной работы систем и ресурсов предотвращения киберпреступности, информатизации и важных объектов информационной инфраструктуры, а также инновационного развития научных и производственных предприятий в сфере кибербезопасности.

Таким образом, цифровые технологии стали одним из важных факторов, способствующих возникновению новых угроз миру и безопасности и влияющих на состояние международной безопасности в мире. Вследствие развития цифровых технологий и роста их влияния на все сферы жизнедеятельности общества и государства появились новые аспекты в обеспечении международной безопасности, что отражается в появлении новшеств в теории и практике применения права международной безопасности, международного экономического права, международного уголовного права и международного информационного права, а также появлении новых направлений международно-правового сотрудничества между государствами.

Сноски/Иктибослар/References:

1. Устав ООН, 1945 г. (UN Charter, 1945.) <https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text>
2. Игнатьева И.В. Международная безопасность и актуальные проблемы ее обеспечения // Глаголь правосудия 2(14) / 2017. – С.86. (Ignatyeva I.V. International security and current problems of its provision // Verb of justice 2(14) / 2017. – P.86)
3. Доклад Группы высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам «Более безопасный мир: наша общая ответственность» от 2 декабря 2004 г. // Док. ООН. А/59/565 (Report of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change “A more secure world: our shared responsibility” of 2 December 2004 // UN Doc. A/59/565) URL: www.un.org/ru/events/pastevents/a_more_secure_world.shtml
4. Цитируется по Bruno Simma and others, eds., The Charter of the United Nations: A Commentary, vol. I., 3d ed. (Oxford, Oxford University Press, 2012), p.111. (Quoted from Bruno Simma and others, eds., The Charter of the United Nations: A Commentary, vol. I., 3d ed. (Oxford, Oxford University Press, 2012), p.111.)
5. Канунникова Н.Г. Современные вызовы и угрозы международной безопасности. // Социально-политические науки 5’2018. – С.231. (Kanunnikova N.G. Modern challenges and threats to international security. // Social and political sciences 5’2018. – P.231.)
6. Международное право: Учебник. Отв. Ред. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. - М.: Международные отношения, 2003. - 720 с. (Московский государственный университет Международных отношений (Университет) МИД России). - С. 488-489 (International law: Textbook. Responsible. Ed. Yu.M. Kolosov, E.S. Krivchikova. - M.: International relations, 2003. - 720 p. (Moscow State University of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of Russia). - P.488-489)
7. Joanna Kulesza. International Internet Law / Routledge. – 2012. - 196 p.
8. International Telecommunications Law / Ed. Dennis Campbell . – 2011. - 1982 p.; Charles H. Kennedy, M. Veronica Pastor. An Introduction to International Telecommunications Law / Artech House Telecommunications Library. – 1996; Sharon K. Black. Telecommunications Law in the Internet Age / The Morgan Kaufmann Series in Networking). – 2001

9. Perry Keller. European and International Media Law: Liberal Democracy, Trade, and the New Media. – 2011. – 536 p.
10. Jeffrey A. Hart. International Regimes for Information and Communication Technologies: Towards a New Research Agenda // Indiana University, International Studies Association, San Diego, March 22-25, 2006. - <http://www.indiana.edu/~globalm/pdf/isa06.pdf>
11. Miles D. Townes. International Regimes and Information Infrastructure / Stanford Journal of International Relations. – 2006. - http://www.stanford.edu/group/sjir/1.2.07_townes.html
12. Международная информационная безопасность: подходы России. Москва, 2021. (International Information Security: Russia's Approaches. Moscow, 2021.)
13. Мельникова О.А. Способно ли бизнес-сообщество внести свой вклад в активизацию переговорного процесса по вопросам международной информационной безопасности? // Международная жизнь. 2021. № 3. С. 12-19 (Melnikova O.A. Is the Business Community Capable of Contributing to the Activation of the Negotiation Process on International Information Security? // International Life. 2021. No. 3. P. 12-19)
14. Тесленко И., Дигилина О. Цифровые технологии как современный фактор обеспечения экономической безопасности// Индустриальная экономика, № 3, том 1, 2022. – С.91. (Teslenko I., Digilina O. Digital Technologies as a Modern Factor in Ensuring Economic Security // Industrial Economy, No. 3, Vol. 1, 2022. - P. 91.)
15. Лев М. Ю., Лещенко Ю. Г Цифровая экономика: на пути к стратегии будущего в контексте обеспечения экономической безопасности. (Lev M. Yu., Leshchenko Yu. G. Digital Economy: Towards a Strategy of the Future in the Context of Ensuring Economic Security.) URL: <http://elibrary.ru>
16. Ежегодный доклад аналитиков Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ) о глобальных рисках. 2022. (Annual report of analysts of the World Economic Forum in Davos (WEF) on global risks. 2022.) URL: <https://vc.ru/finance/351689-ezhegodnyy-doklad-analitikov-vsemirnogo-ekonomicheskogo-foruia-v-davose-vef-o-globalnyh-riskah-2022>
17. Жарницкая К. Д. Влияние цифровой экономики на обеспечение экономической безопасности государства // Актуальные исследования. 2021. № 11 (38). С. 53-56. (Zharnitskaya K. D. The impact of the digital economy on ensuring the economic security of the state // Current research. 2021. No. 11 (38). P. 53-56.) URL: <https://apni.ru/article/2053-vliyanie-tsifrovoj-ekonomiki-na-obespechenie>

Tadqiqot.uz

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 9 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 9

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000